

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XV. Book. I-IV

January-December

2023

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumar@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
A Study on the Separate Legal Identities of the Jains Dr. Anindya Bandyopadhyay	7
Śaivism in the Undivided Balasore District of Odisha Dr. Anil Kumar Acharya	19
Gender Taxonomy in Select Sanskrit Texts Dr. Priya Jose K	28
“The Tragic Fate of Katerina”- A Study Based on Alexander Ostrovsky’s ‘The Thunder Storm’ Dr. Jimly.P	39
Vedic Agriculture and its Implementation in Modern Farming: A Review Garima & Namita Joshi	46
Thematic and Psychological Aspects of the Curses in the light of the Mahābhārata- An Analysis. Pratiksha Goswami	57
Ṣoḍaśāṅgahṛdayam - Essentials of Ayurveda in a nutshell N Pooja, A Arhanth Kumar, K. Vidyalakshmi	73
Humanism in the <i>Bhagavadgītā</i> Dr. K.K. Abdul Majeed	80
Script, Language and Writing Technics of Manuscript Tradition in Kerala Dr. Manju P.M	90
Beyond Silence: Empowering Deaf and Hard of Hearing Students in English Language Learning through Multimodal Approaches Sherin Rahman, Dr R Jinu	96
Veda and the social life of women: A thorough study Dr. Moumita Bhattacharya	107
Ontological Conception of Anekantavada: The Realativistic Interpretation of Jainism Dr. Savithri.A	113
A Representation of Women Subjugation in K.R.Meera’s <i>Hang Woman</i> Meera A S, Dr R Jinu	120
Revisiting Law and Order in the rule of king Mattakala as depicted in Dasakumaracaritam Muthuselvi. A	132
Conservation and Management of Forests in The Hindu Vedas Neetu Joshi, Dr. Namita Joshi	137
Lord Rama as a communicator: Excerpts from Shriramcharitmanas Mayank Bharadwaj	144
Hospitality in the light of Indian culture and Sanskrit Sahitya Dr. Hemant Sharma	161
Exploring the Relationship between Translation and Social Behavior: An Investigation of Bible Translation in Malayalam Dr. Pratheesh Peter	172

Pūrva Mīmāṃsā Vs Śaṅkara's Advaita – A Reading of Śaṅkara's Gītā Upasaṃhāra Bhāṣya	Vishnupriya Srinivasan	177
Does Jaina Epistemology Indicate a Many-Valued Logic	Dr. Sabeena P S	185
जगन्मिथ्यात्वस्य चित्सुखप्रतिपादितं लक्षणम्	डा. सन्तोष .सि.आर्	193
महाभारते सूचिताः जीविकाः – एकमध्ययनम्	डा.के.रतीशः	199
अध्यासस्वरूपविचारः शारीरकमीमांसायां सिद्धान्तबिन्दौ च आशङ्कितविरोधपरिहारश्च	डा. अजिकुमार् पि. वि	203
व्युत्पत्तिवादोक्तदिशा कर्माख्यातार्थविचारः	डा.अजिमोन् सी.एस्	209
शब्दार्थचिह्नविनिर्माणे श्रीहर्षस्य कृतित्वम्	ड. साधन-कुमार-पालः	213
चट्टम्बिस्वामिनः दर्शने वेदान्तयोगदर्शनयोः समन्वयः	डा. आनन्द . एस् , डा.मिधुन्. पि	219
वैशेषिकदर्शने सन्निकर्षविचारः	डा.एस्. शिवकुमारः	225
धर्मशास्त्रदिशा शिक्षायां संस्कृतेः मुख्याङ्गत्वविमर्शः	डा. श्रीजित् टि.जि	230
श्री-अरविन्दस्य अद्वैतवेदान्ततत्त्वानुशीलनम्	डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी	234
सद्योवर्षणम्	डा.ईश्वरः	238
विविधशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य गुणतत्त्वस्य पर्यालोचनम्	रिया दत्ता	244
काव्यकारणविमर्शः	डा. कृष्णगोपाल पालः	251
मनुसंहितायां प्रतिफलितं सांख्यतत्त्वम्	लाल्टु रुइदास	257
पुरुषार्थानामुत्सनिरूपणम्	डा. वाणेश्वरजाना	262
आत्मस्वरूपम् – कठोपनिषदि श्रीमद्भगवद्गीतायां च	डा. बिन्दुश्री. के. एस्	269
स्वामिविवेकानन्दस्य जीवनमधिकृत्य प्रणीताधुनिकसंस्कारकृतकाव्यलयेषु सामाजिकमूल्यबोधः	डॉ.सुनीतावर्मन	272
मुख्योपनिषत्सु कर्मविचारः	मौलि एम्	278
रामरायकवेः अद्वैतान्यमतखण्डने जीवेश्वरस्वरूपविमर्शः	विजिता विजयन्. ए	281
वैदिकपरम्परासंरक्षणे श्रीमदनान्दतीर्थभगवत्पादाचार्याणां परमोच्चस्थानत्वम्	डॉ गुरुमध्वाचार्य तिरुमलाचार्य नवली	284
Concept of Ātman in Ayurveda and Tarkaśāstra	Dr. Devan E. M	287
Submission & Subscription		292

वैशेषिकदर्शने सन्निकर्षविचारः

डा.एस्. शिवकुमारः¹

न्यायदर्शने प्रत्यक्ष-अनुमान-उपमान-शब्दभेदेन चत्वारि प्रमाणानि प्रसिद्धानि । प्रमाः अपि प्रत्यक्ष-अनुमिति-उपमिति-शब्दभेदेन चतुर्विधा प्रसिद्धा । एतस्याः चतुर्विधप्रमायाः यत्करणं तदेव प्रमाणपदेन व्यपदिश्यते । चतुर्विध प्रमासु प्रथमा प्रमा प्रत्यक्षप्रमा । अस्याः प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणं तर्कसंग्रहकारेण एवं विहितम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् । ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम् । तद् द्विविधम् नर्विकल्पकम् सविकल्पकं चेति ।

अस्मिन् प्रत्यक्षप्रमालक्षणे इन्द्रियस्य अर्थस्य तयोः सन्निकर्षस्य ज्ञानमत्यन्तमपेक्षितम् । यावत्पर्यन्तं इन्द्रियपदेन कस्य बोधः अथ च अर्थ पदेन कस्य ग्रहणमेव सन्निकर्षपदेन किं ग्राह्यमिति निश्चयो न भवति तावत्प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणमवगन्तुं न शक्यते । अतः प्रथमं इन्द्रियस्य ततोऽर्थस्य ततः सन्निकर्षस्य विचारः क्रियते ।

इन्द्रियनाम चक्षुरादिकम् (चक्षुः-श्रेत्र-प्राण-रसना-त्वक् चेति पञ्चकम्) । अर्थो घटादिः इन्द्रियग्रहण योग्यो विषयः । तयोः इन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षः संयोगादिः । तज्जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षमित्यर्थः ।

सन्निकर्षः

अत्र तर्कसंग्रहे सन्निकर्षशब्दः सम्बन्धपर्यायभूतः अर्थात् संयोगसमवायप्रभृतयो ये सम्बन्धाः त एवात्र सन्निकर्षपदेन व्यपदिश्यमानाः भवन्ति । अत्र सन्निकर्षः संयोगादिव्यापारषट्क इति । तर्कसंग्रहे लिखितमन्त्रंभट्टपादेन- एवं सन्निकर्षषट्कजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति ।

अत्रेदं विचारणीयं भवति यत् केवलम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षादेव ज्ञानमुत्पद्यते अर्थात् यदा इन्द्रियस्य अर्थेन सह सन्निकर्षो भवति तदानीमेव ज्ञानमुत्पद्यते अथवा तत्र अन्योऽपि भवति कश्चन अवान्तर व्यापारः ?

प्रत्यक्षविषयेऽस्मिन् तथ्यमिदं विशेषेण चिन्तनीयम् – प्रथमम् आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन ततः प्रत्यक्षज्ञानम् । अर्थात् इन्द्रियार्थसन्निकर्षाद् पूर्वं आत्ममनसो संयोगः प्रत्यक्षाय प्रयोजकीभूतः ।

एतत्प्रत्यक्ष निर्विकल्पक-सविकल्पक भेदेन द्विप्रकारकम् । एतस्य विवेचनं पूर्वपाठे मया कृतम् । अत्रेदानीं विशेषेण इन्द्रियार्थसन्निकर्षं निरूपणीयमस्ति ।

प्रत्यक्षज्ञानहेतुरिन्द्रियार्थसन्निकर्षः षड्विधः । संयोग, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समयवायः, समवेतसमवायः, विशेषणविशेष्यभावश्चेति इति तर्कसंग्रहस्य मूलम् । अर्थात् इन्द्रियस्य

1 सहाचार्यः, न्यायविभागः श्री शङ्कराचार्यसंस्कृतसर्वकलाशाला, प्रादेशिककेन्द्रम्, तिरुवनन्तपुरम्

अर्थेन सह यो हि सन्निकर्षः । स षड् विधः संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः विशेषणविशेष्यभावश्च ।

इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् । अर्थात् इन्द्रियेण अर्थस्य सन्निकर्षाद् जायमानं यज्ज्ञानं तदेव प्रत्यक्षम् । इन्द्रियाणि पञ्च भवन्ति चक्षुः श्रोत्र-घ्राण-रसना-त्वक् चेति । अर्थाश्च शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाश्चेति । सन्निकर्षस्तावत् षड् विधः । इन्द्रियं चक्षुः घटः, अर्थः तयोः सम्बन्धः संयोगः सन्निकर्षः, तज्जन्यं ज्ञानं घटः इति प्रत्यक्षम् । सन्निकर्षः व्यापारः । अत्र प्रत्यक्षप्रकरणे इदं विशेषेण ध्यातव्यं भवति –

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. द्रव्यप्रत्यक्षे- | संयोगः सन्निकर्षः |
| 2. गुणकर्मप्रत्यक्षे द्रव्यगतजातिप्रत्यक्षे च- | संयुक्तसमवायः सन्निकर्षः |
| 3. गुणसमवेतजातिप्रत्यक्षे कर्मसमवेतजातिप्रत्यक्षे च – | संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्षः |
| 4. शब्दप्रत्यक्षे | - समवायसन्निकर्षः |
| 5. शब्दगतजातिप्रत्यक्षे | - समवेतसमवायसन्निकर्षः |
| 6. अभावप्रत्यक्षे | - विशेषणता/विशेष्यता सन्निकर्षः |

संयोगसन्निकर्षः

चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः इत्यन्नं भट्टः । प्रत्यक्षयोग्यद्रव्याणां प्रत्यक्षे संयोगः सन्निकर्षः । द्रव्यप्रत्यक्षे सर्वत्र संयोगः सन्निकर्ष इत्यर्थः । अर्थात् घटादिद्रव्यैः सह चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां संयोगे सति घटादिद्रव्याणां प्रत्यक्षं भवति । द्रव्यग्राहकं चक्षुरिन्द्रियमेव केवलम् । केचन आचार्याः त्वगिन्द्रियमपि द्रव्यग्राहकमभ्युपगच्छन्ति । द्वयो-द्रव्ययोः मिथः सम्बन्धः संयोगो भवति । यथा चक्षुरिन्द्रियं द्रव्यं भवति घटोऽपि द्रव्यं भवति अतः चक्षुद्रव्यस्य घटद्रव्यस्य च परस्परं सन्निकर्षः संयोगसन्निकर्षः इति ।

अयं घटः इति चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति घटेन सह चक्षुसंयोगः, तज्जन्यं ज्ञानं घटः इति चाक्षुषज्ञानम् । अत्र द्रव्ययोः संयोगः इति नियमेन चक्षुरिति तेजो द्रव्यं, घटः इति पार्थिवद्रव्यं तयोः संयोगः सन्निकर्षः । घटादिद्रव्यैः सह चक्षुरादीनाम् इन्द्रियाणां संयोग सति घटादिद्रव्याणां प्रत्यक्षं भवति । द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुसंयोगः कारणम् द्रव्यस्पर्शनप्रत्यक्षे त्वकसंयोगः कारणमित्येवं परिष्करणीयम् ।

संयुक्तसमवायः ।

चक्षु रूपगुणं गृह्णाति । चक्षुषः संयोगः घटद्रव्येण सह भवति, घटे रूपं समवायसम्बन्धेन तिष्ठति अतः चक्षुषः रूपेण सह संयुक्तसमवायः सन्निकर्षो भवति । एतेन सन्निकर्षेण चक्षु द्रव्यस्थितं रूपात्मकं गुणं गृह्णाति । द्रव्येषु विद्यमानानां प्रत्यक्षयोग्यानां गुणकर्मसामान्यानां प्रत्यक्षे संयुक्तसमवायः सन्निकर्षः । इन्द्रियसंयुक्तेषु घटादिद्रव्येषु घटरूप-घटत्वादीनां समवायसम्बन्धेन वर्तमानात् ।

घटरूपप्रत्यक्षजनने संयुक्तसमवायः सन्निकर्षः । चक्षुसंयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् इति तर्कसंग्रहे मूलम् । अर्थात् चक्षुषा घटरूपप्रत्यक्षं प्रति चक्षुसंयुक्तसमवायः सन्निकर्षः । चक्षुसंयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् । चक्षुसंयुक्तसमवायसन्निकर्षेण घटरूपस्य चाक्षुषप्रत्यक्षमिति संयुक्तसमवायसन्निकर्षेण घटरूपप्रत्यक्षं जातम् । इति द्वितीयसन्निकर्षः ।

संयुक्तसमवेतसमवायः

रूपत्वसामान्यप्रत्यक्षे संयुक्तसमवेतसमवायः सन्निकर्षः । चक्षुसंयुक्तघटे रूपं समवेतम्, तत्र रूपत्वस्य समवायात् । इत्यन्नभट्टः ।

प्रत्यक्षयोग्यगुणेषु आश्रितानां रूपत्वादिसामान्यानां प्रत्यक्षे संयुक्तसमवेतसमवायः सन्निकर्षः । “येन इन्द्रियेण यद्गृह्यते तेनैव इन्द्रियेण तद्गताजातिस्तदभावश्च गृह्यते” एतन्नियमानुसारेण घटे विद्यमाना घटत्वजातिः अथ च रूपे विद्यमाना रूपत्वजातिः चक्षुषा गृह्यते । अत्रायं क्रमः चक्षुषा घटेन सह संयोगसन्निकर्षः, घटे घटत्वजातेः समवायः अतः चक्षुषः घटत्वेन सह संयुक्तसमवायसननिकर्षः सम्भवति, एवं सति सन्निकर्षे चक्षुषाः घटत्वजातेः गृहणं भवति । एवमेव उक्तनियमानुसारेण चक्षुषः घटेन सह संयोगः, घटे रूपत्वसमवायः अथ च रूपे रूपत्वजातेः समवायः अतः चक्षुषः रूपत्वेन सह संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्षः सिद्ध्यति । एवं सन्निकर्षे चक्षुषा रूपत्वजातेः प्रत्यक्षमिति नियमः ।

स्पष्टस्तावदयं घटरूपे रूपत्वम् तस्य प्रत्यक्षं प्रति चक्षुसंयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्षः । चक्षुसंयुक्ते घटे रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवायात् । चक्षुसंयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्षात् घटरूपत्वं प्रत्यक्षमिति संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्षः ।

समवायः

शब्दश्रावणप्रत्यक्षं प्रति समवायसन्निकर्षः । श्रोत्रमाकाशद्रव्यं शब्दो गुणः, द्रव्यगुणयोः समवायसन्निकर्षः । समवायेन गुणवत्वमितिद्रव्यस्य लक्षणात् । कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नं नभः द्रव्यं, शब्दः गुणः, तयोः सन्निकर्षः समवायः इति, शब्दश्रावणप्रत्यक्षं प्रति समवायः सन्निकर्षः ।

श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः । कर्णविवरणवर्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात् शब्दस्याकाशगुणत्वात् । गुणगुणिनोश्च समवायात् । इति तर्कसंग्रहे मूलम् । अस्य मूलस्यायमाशयः । श्रवणेन्द्रियेण शब्दप्रत्यक्षे समवायसन्निकर्षः । श्रवणेन्द्रियं नाम कर्णविवरावच्छिन्नमाकाशमित्यर्थः । शब्दश्च आकाशस्य गुणः शब्दगुणकमाकाशमिति लक्षणात् । श्रोत्रमिन्द्रियं शब्दः अर्थः, तयोः सन्निकर्षः समवायः । विषयेऽस्मिन् दीपिकायां टीकाकारेण लिखितम् यद् कथं शब्दस्य श्रोत्रेण सम्बन्ध इति चेत् । न वीचीतरंगन्यायेन, कदम्बमुकुलन्यायेन वा शब्दाच्छब्दान्तरोत्पत्तिक्रमेण श्रोत्रदेशे जातस्य श्रोत्रसम्बन्धात् प्रत्यक्षत्वसम्भवात् । संक्षेपतः कर्णविवरावच्छिन्नं नभः द्रव्यं, शब्दो गुणः गुणगुणिनोश्च समवायसम्बन्धनियमेन शब्दप्रत्यक्षे समवायसन्निकर्षः ।

समवेतसमवायः

शब्दत्वसाक्षात्कारे समवेतसमवायः सन्निकर्षः । श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात् । इत्यन्नभट्टः । कर्णविवरावच्छिन्ने आकाशे शब्दः समवेतः, शब्दे च शब्दत्वादिकं समवायसम्बन्धेन वर्तते । शब्दवृत्तिशब्दत्वप्रत्यक्षं प्रति श्रोत्रसमवेतसमवायः सन्निकर्षः । श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात् । श्रोत्रसमवेतसमवायसन्निकर्षेण शब्दत्वं प्रत्यक्षम् ।

विशेषणविशेष्यभावः

अभावप्रत्यक्षे विशेषणविशेष्यभावः सन्निकर्षः । “घटाभाववद्भूतलम्” इत्यत्र चक्षुसंयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वादिति तर्कसंग्रहे मूलम् । विशेषणं च विशेष्यं च विशेषणविशेष्ये तयोः भावः विशेषणविशेष्यभावः । स च विशेषणता विशेष्यता च । अभावप्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः इति बोधनाय तथ्यमिदं ध्यातव्यं यद् यस्य वस्तुनः अभावो गृहणीयः तस्य अभावस्य अधिकरणं किम् अर्थात् कस्यचिदभावः कुल गृह्णीयः । तेन अधिकरणेन सह ग्राहकेन्द्रियस्य सन्निकर्षः प्रथमं गृह्णीयः “यश्च सन्निकर्षो भविष्यति तस्याग्रे विशेषणता” इति पदयोजनेन तस्याभावस्य प्रत्यक्षे

सन्निकर्षः स्पष्टीभवति ।

यथा –भूतले घटस्य अभावः प्रत्यक्षकरणीयः । घटस्य गृहणं चक्षुरिन्द्रियेण भवति, घटाभावस्यापि ग्रहणं चक्षुषा एव भविष्यति । अतः विचारणीयं यत् घटाभावस्य अधिकरणं किं ? “भूतले घटो नास्ति” अत्र अधिकरणं भूतलमस्ति भूतलं द्रव्यं, भूतलेन द्रव्येन सह चक्षुरिन्द्रियस्य द्रव्यस्य संयोगः सन्निकर्षः । एतस्य संयोगस्य अग्रे विशेषणता पदयोजनेन चक्षुषा भूतले घटाभावप्रत्यक्षाय संयुक्तविशेषणता सन्निकर्षः सम्भवति । चक्षुसंयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणात् । घटाभाववद् भूतलमति प्रत्यक्षप्रतीतिः स्वयं प्रसिद्धत्वादिति ।

वस्तुतः अभावप्रत्यक्षं प्रति विशेषणविशेष्यता सन्निकर्षः । अर्थात् विशेषणता सन्निकर्षः । विशेष्यता सन्निकर्षः । यथा घटाभाववद्भूतलम् इत्यत्र चक्षुसंयुक्ते भूतले भूतलं विशेष्यम् घटाभावः विशेषणम् । भूतलेन सह चक्षुषः संयोगः, चक्षुसंयुक्तेभूतले घटाभावः विशेषणमिति चक्षुसंयुक्तविशेषणता सन्निकर्षः । एवं भूतले घटाभावः इत्यत्र घटाभावः इति विशेष्यम् भूतले इति सप्तम्यन्तं विशेषणम् । चक्षुसंयुक्ते भूतले घटाभावः विशेष्यम् इति विशेष्यता सम्बन्धेन घटाभावः प्रत्यक्षम् । प्रसंगेऽऽस्मिन् स्वयमेव अन्नं भट्टेन स्वटीकायं दीपिकायामेवं व्याख्यातम्-

विशेषणविशेष्यभावमुदाहरति - अभावेति । तदुपपादयति - घटाभाववदिति । भूतलं विशेष्यम् । घटाभावो विशेषणम् । “भूतले घटो नास्ति” इत्यत्र घटाभावस्य विशेष्यत्वं द्रष्टव्यम् । एतेन अनुपलब्धेः प्रमाणान्तरत्वं निरस्तम् । “यद्यत्र घटोऽभविष्यत् तदा भूतलमिवाद्द्रक्ष्यत् दर्शनाभावनास्ति” इति तर्कितप्रतियोगिसत्त्वविरोध्यनुपलब्धेः सहकृतेनेन्द्रियेणैव अभावज्ञानोपपत्तौ अनुपलब्धेः प्रमाणान्तरत्वासम्भवात् । अधिकरणज्ञानार्थमपेक्षणीयेन्द्रियस्यैव करणत्वोपपत्तवानुपलब्धेः करणत्वस्यायुक्तत्वात् । विशेषणविशेष्यभावो विशेषणविशेष्यस्वरूपमेव नातिरिक्तः सम्बन्धः ।

अस्याः दीपिकायाः व्याख्यानं किरणावलीकारेण श्रीकृष्णवल्लभाचार्येण अत्यन्तं सारल्येन एवं स्पष्टीकृतम् – विशेषणमिति । अत्र भूतले घटाभावः स्वरूपसम्बन्धेन विशेषणम्, घटस्य सन्निकर्षेषु विशेषणता बहुविधा भवति यथा – द्रव्यवृत्त्यभावप्रत्यक्षे इन्द्रियसंयुक्तविशेषणता, द्रव्यसमवेतरूपत्वादिवृत्तेर्घटाभावस्य प्रत्यक्षे इन्द्रियसंयुक्तसमवेतविशेषणता, शब्दे रूपाभावप्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्नसमवेतविशेषणता, शब्दवृत्तियों रूपाभावस्तत्र यः क्रियाभावः तत्रप्रत्यक्षे श्रोत्रसमवेतविशेषणविशेषणता, इत्येवं अर्थादिभेदेनेन्द्रियादिभेदेनापि-बहवः सन्निकर्षा भवन्तीति बोध्यम् । विशेष्यत्वमिति भूतले घटो नास्तीत्यस्य- भूतले घटाभाव इत्यर्थः । तत्र वृत्तिसम्बन्धेन भूतलं घटाभावे विशेषणं, घटाभावस्तु विशेष्यः, तत्रैव विशेष्यतासन्निकर्षो बोध्यः । अत्यन्ताभावप्रत्यक्षे योग्यप्रतियोगिकत्वं कारणम्, तेन न परमाणूनामत्यन्ताभावस्य प्रत्यक्षम्, अन्योन्याभावप्रत्यक्षे अधिकरणप्रत्यक्षं कारणम्, अत एव पिशाचस्यायोग्यत्वेऽपि स्तम्भे पिशाचभेदश्चक्षुषा गृह्यते एव । एतेनेति । अभावप्रत्यक्षप्रमाया विशेषणविशेष्यभावसन्निकर्षजन्यत्वेनेत्यर्थः भाट्टा वेदान्तिनश्च घटाद्यभावप्रमायां घटाद्यनुपलब्धिः प्रत्यक्षातिरिक्तं प्रमाणं वदन्ति, तत् खण्डितमित्यर्थः । नन्वनुपलब्धिं विना नैयायिकमतेऽपि अभावप्रत्यक्षाजननात् तस्याः प्रमाणान्तरत्वं अवश्यमंगीकर्तव्यमित्यतस्तर्कमाह-यद्यत्रेति । अक्ष - चक्षुःसंयुक्ते अधिकरणे भूतलादावित्यर्थः । “घटोऽभविष्यदिति आपादकं दलं-घटः स्यादित्यर्थकम् । “तदाद्रक्ष्यदिति आपाद्यं दलं घटवत्तया ज्ञानविषयीभूतं स्यादिति” इत्यर्थकम् भूतलमिवेति दृष्टान्तं- घटवद्भूतलमिवेत्यर्थकम् । आपाद्याभावेन आपादकाभावसिद्धिं दर्शयति दर्शनेति । दर्शनाभावात्- घटवत्तया ज्ञानविषयीभूतत्वाभावात् आपाद्याभावात्मकात् नास्ति - आपादकाभावात्मकघटाधिकरणत्वाभाव

वत्, सिद्धयतीत्यर्थः । तत्तदधिकरणे चक्षुःसंयोगे सत्येव तल घटाभावप्रत्यक्षं घटानुपलब्धिसहकृतेन चक्षुषैव भवतीति घटाद्यनुपलब्धेर्नातिरिक्तप्रमणत्वमित्याह – तर्कितेति । तर्कितं – आपादितं यत् प्रतियोगिसत्त्वं तस्य विरोधिनी या घटानुपलब्धिः, तस्याः सहकृतेन- सहकारितया उपकृतेन मुख्येन कारणेनेन्द्रियादिना अभावप्रत्यक्षोपपत्तौ सत्यां अनुपलब्धिर्न प्रमाणात्तरमिति समुदितार्थः । नन्वभावप्रत्यक्षे इन्द्रियादेर्योग्यानुपलब्धिसहकृतस्य करणत्वापेक्षया लाघवेन योग्यानुपलब्धेरेव कारणत्वमस्तु- इत्याशंका निरस्यति अधिकरणेति । भवन्मते अनुपलब्धेर्भावमात्रग्राहकत्वात्- अभावाधिकरणभूतलादिप्रत्यक्षे इन्द्रियस्यावश्यापेक्षणीयतया क्लृप्तेनैवेन्द्रियेणाऽभावप्रत्यक्षोपपत्तौ अनुपलब्धेर्विजातीयप्रमिति करणत्वकल्पनं निर्युक्तिकमिति भावः । ननु समवायसंयोगादेरेव न्यायशास्त्रे सम्बन्धत्वेन प्रसिद्धिः ततोऽधिकविशेषणताख्यसम्बन्धकल्पने गौरम्, किञ्च- नैयायिकानाम् अभावप्रत्यक्षार्थमिति-रिक्तसम्बन्धकल्पनमप्यधिकं गौरवमिति मीमांसकाऽशंकां निरस्यति- विशेषणेति विशेषणविशेष्यभावः-विशेषणात्मको विशेष्यतात्मको वेत्यर्थः । विशेषणता- विशेषणात्मिका, विशेष्यता-विशेष्यात्मिका, नत्वतिरिक्तेत्यतो न गौरवमिति भावः ।

मूले-एवमिति इदमत्राऽवधेयम्- प्रत्यक्षं द्विविधम्-लौकिकम्, अलौकिकं च, लौकिकन्तु षोढासन्निकर्षजन्यं वर्णतम् । अलौकिकं तु त्रिविधाऽलौकिकसन्निकर्षजन्यं भवति । अलौकिकसन्निकर्षः- सामान्यलक्षणः, ज्ञानलक्षणः योगजश्चेति । यत्कैधूमे ज्ञाते यादृशधूमत्वरूपसन्निकर्षेण सकलधूमानां ज्ञानं भवति तादृशधूमत्वरूपसन्निकर्षः “सामान्यलक्षणः-सामान्यं-जातिः- धूमादिव्यक्तिश्च लक्षणं- स्वरूपं यस्य सः । यत् सुरभि चन्द्रनमिति चाक्षुषे यादृशसौरभस्मरेण सौरभस्याऽपि भानं भवति, तादृशस्मरणात्मकसन्निकर्षः-”ज्ञानलक्षणः-ज्ञानमेव-लक्षणं-स्वरूपं यस्य सः । देशान्तरीयकालान्तरीयवस्तुज्ञानं योगाभ्यासज नितयादृशविलक्षणधर्मात् भवति तादृशयोगजो धर्मः-योगसन्निकर्षः योगाभ्यासजनितधर्मविशेषः श्रुतिस्मृत्यादिप्रतिपाद्य इति ।

उपसंहारः

अस्मिन् पत्रे प्रत्यक्षोपयोगि-संयोग-संयुक्तसमवाय-संयुक्तसमवेतसमवाय-समवाय समवेतसमवाय- विशेषणविशेष्यभावरूपेण प्रसिद्धानां षड् विधसन्निकर्षाणां अत्यन्तं विस्तरेण दीपिकारीत्या विवेचनं विहितम् । अस्मिन् पाठ्यक्रमे सामान्यतः प्रत्यक्षलक्षणं निरूप्य ततः प्रत्यक्षार्थमपेक्षितानां सन्निकर्षाणां सविशदं विवेचनं विहितम् । कस्यचिदपि वस्तुनः प्रत्यक्षे सन्निकर्षः इन्द्रियस्य अर्थस्य च मध्ये हेतुभूतः, इन्द्रियार्थयोर्योजकश्च तं विना न भवति वस्तुनां प्रत्यक्षमतोऽल सन्निकर्षविवेचनं कृतम् । अस्मिन् पत्रे इदमपि निरूपितम् यद् संयोगस्य, संयुक्तसमवायस्य, संयुक्तसमवेतसमवायस्य च प्रत्यक्षेण उपयोगित्वम् । अथ च कस्य प्रत्यक्षे कस्य सन्निकर्षस्य प्रयोगः एतत्सर्वमस्मिन् पत्रे साधुत्वेन प्रकाशितम् ।

ग्रन्थसूचिका

- तर्कसंग्रहः, अन्नं भट्टकृत, न्यायबोधिनी - पदकृत्य «मधा» हिन्दी- व्याख्योपेता, सम्पादक श्रीशाश्वतानन्द झा, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थान, तिरुपति, १९९४.
- प्रशस्तपादभाष्यम्, प्रशस्तपादकृत, न्यायकन्दली, संस्कृत हिन्दी टीका सहित, अनुवादक- दुर्गाधर झा, चौखम्बा संस्कृतसीरिज, वाराणसी, १९९३.
- वैशेषिकदर्शनं प्रशस्तपादभाष्यम्, “सूक्तिटीकया” सेतुव्याख्यया व्योमवत्या च समन्वितम्, चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी, १९९४.
- वैशेषिकदर्शनम्, कणादप्रणीत, सूत्रोपस्कारविवृति एवं भाष्य सहित, सम्पादक महादेवगंगाधरबाब्रे, चौखम्बा कृष्णदास् अकादमी, वाराणसी, १९८५.